

INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE

door Prof. Drs. G. G. M. Bak R.A.

1 International Auditing Practice Committee (IAPC)

Overeenkomstig haar constitutie¹⁾ heeft de International Federation of Accountants (IFAC) onmiddellijk na de oprichting in oktober 1977 een vaste commissie in het leven geroepen „to develop guidelines on auditing and reporting practices and seek to promote . . . the voluntary acceptance of such guidelines²⁾”. Het ontstaan van een dergelijk internationaal orgaan gericht op harmonisatie van de accountantscontrole is ongetwijfeld een belangrijke gebeurtenis voor het accountantsberoep. Belangrijk is ook, dat de IAPC deel uitmaakt van een breed opgezette internationale accountantsorganisatie als IFAC, die activiteiten ontplooit ten aanzien van diverse aspecten van het accountantsberoep. IFAC kent naast IAPC zes andere vaste commissies³⁾, waarvan er drie een organisatorisch karakter hebben:

- planning (voorbereiding besluitvorming voor het IFAC-bestuur)
- regional organisations (bevorderen van hun ontstaan en functioneren)
- international congress (organisatie van de 5-jaarlijkse congressen).

De andere drie vaste commissies zijn meer gericht op de inhoudelijke kant van de beroepsuitoefening:

- ethics
- management accounting
- education.

Er zijn 73 accountantsorganisaties uit 55 landen bij IFAC aangesloten⁴⁾, zodat zeker van een breed internationaal draagvlak kan worden gesproken.

Is het ontwikkelen van internationale richtlijnen voor de accountantscontrole derhalve in een goed institutioneel kader van start gegaan, de ervaring zal moeten leren of dit belangrijke initiatief ook daadwerkelijk tot navenante resultaten zal leiden.

Hoewel het nog prematuur is te oordelen over de betekenis van de IAPC-richtlijnen voor het accountantsberoep in Nederland, wil ik toch trachten in dit artikel een beeld daarvan te geven. Hiertoe zal ik eerst ingaan op de positie van enkele regionale accountantsorganisaties (2) en die van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (3) ten aanzien van internationale richtlijnen voor de accountantscontrole. Vervolgens komen status en werkwijze van de IAPC aan de orde, alsmede het programma van activiteiten (4). Tenslotte zal ik kort aandacht schenken aan het beginselprogramma van de IAPC (5).

2 Regionale accountantsorganisaties

Naast de in beginsel mondiale IFAC kent de wereld drie regionale organisaties:

- Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)

- Interamerican Accounting Association (IAA)
- Union Européenne des Experts Comptables Economiques et Financiers (UEC).

Blijkens de constitutie streeft IFAC bewust naar een vruchtbare symbiose met de regionale organisaties. De installatie van de reeds genoemde vaste commissie „regional organisations” brengt dit streven tot uitdrukking.

Het is nog niet duidelijk wat zo'n symbiose concreet moet inhouden als het gaat om het ontwikkelen van richtlijnen voor de accountantscontrole.

De IAA heeft in september 1979 een aantal „research committees” ingesteld waaronder één terzake van „Auditing Standards and Practice”. Er behoeft geen vrees te bestaan voor „conflict between the work of IAA and IFAC” - zo meldt IFAC Newsletter van december 1979 - „since research on topics already covered by IFAC ... will be restricted to adaptation of their pronouncements for regional use”).

Tijdens het 9e Congres van CAPA dat in oktober 1979 in Manila werd gehouden pleitte een van de inleiders - W. Sycip - voor een soortgelijke houding van deze regionale organisatie. Na de constatering, dat ook de CAPA in beginsel een taak heeft terzake van (accounting en) auditing dringt hij er op aan de activiteiten terzake te beperken tot het verzorgen van een slagvaardige en adequate inbreng in het werk van (IASB en) IFAC. Daarbij zou de nadruk moeten liggen op de specifieke problematiek van het Verre Oosten, waar het bedrijfsleven karakteristieken vertoont die afwijken van wat gangbaar is in de Westerse wereld die nu eenmaal als impliciet referentiekader fungeert bij het ontwikkelen van dergelijke richtlijnen.

Geheel anders ligt de situatie in de UEC, die al voor de oprichting van IFAC actief was in het ontwikkelen van regionale richtlijnen voor de accountantscontrole. In december 1976 werd terzake door de leden een „Policy Statement” aanvaard en besloten tot de oprichting van een Auditing Statements Board (ASB). Dit protocol verplicht de leden van UEC - dat zijn de nationale beroepsorganisaties - alles te doen wat in hun vermogen ligt om te bereiken dat de uitspraken van de ASB worden geïncorporeerd in de nationale richtlijnen of voorschriften voor de accountantscontrole. Nog geen jaar later namen nagenoeg alle UEC-leden - door het ondertekenen van de IFAC-constitution - een soortgelijke verplichting op zich ten aanzien van de „guidelines and standards developed by IFAC”.

Inmiddels heeft de ASB niet stil gezeten, zoals blijkt uit het overzicht van uitspraken naar de stand per 1 februari 1980 (fig. 1).

*Figuur 1: Uitspraken Auditing Statements Board (ASB) - UEC
naar de stand per 1 februari 1980*

Definitieve uitspraken⁶⁾

1. Object and Scope of the Audit of Annual Financial Statements^{*)}
2. The Use of Another Auditor's Work
3. The Auditor's Working Papers
4. Audit Considerations Regarding the Going Concern Basis
5. The Audit of Foreign Exchange Contracts of Credit Institutions
6. Quality Control - Ensuring and Improving the Quality of Audits

Ontwerp ter discussie

7. Effect of an Internal Audit Function on the Scope of the Independent Auditor's Examination⁷⁾
8. The Audit Report⁸⁾

In bewerking

- Audit considerations regarding Risk Analysis
- Review by an Independent Accountant of the Interim Statement of an Enterprise
- Frauds
- The Auditor's Attendance at physical stock taking
- The Audit of Small Business

Op programma

- Events after the Balance Sheet Date
- Letter of Representation
- Audit Confirmations
- The Audit of the Annual Report (forecast audit)
- Computer Audit
- Sample Audit

Dit overzicht beslaat nagenoeg het gehele gebied van de accountantscontrole, zodat zich de vraag opdringt of IFAC/IAPC de UEC uitspraken niet kan overnemen en met wat aanvullingen of correcties tot de hare kan maken. Het zal de lezer duidelijk zijn dat het antwoord op die vraag eerder een kwestie is van (politieke) haalbaarheid dan van kwaliteit van het geleverde werk. Als dit anders was zou de UEC op haar beurt destijds de complete set van Statements on Auditing Standards van het AICPA hebben kunnen endosseren en aanpassen, teneinde op deze wijze te profiteren van wat in de USA op dit gebied reeds was bereikt. De IAPC is dan ook op eigen kracht aan het werk gegaan, zij bestudeert uiteraard bij het ontwikkelen van richtlijnen het materiaal dat bij de ledenorganisaties en de regionale organisaties reeds beschikbaar is. Met de UEC bestaat bovendien de informele afspraak dat aan de ASB de gelegenheid wordt geboden commentaar te leveren op IAPC-richtlijnen en discussie-ontwerpen voordat zij in een IAPC vergadering worden vastgesteld.

^{*)} De titels van de uitspraken zijn hier weergegeven in de Engelse versie. De UEC kent drie gelijkwaardige werktalen: Duits, Engels, Frans.

3 Het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NivRA)

Richtlijnen voor de accountantscontrole vormen voor het Nederlandse accountantsberoep een betrekkelijk nieuw verschijnsel. De Gedrags- en Beroepsregelen Registeraccountants kennen slechts enkele bepalingen ter zake van de strekking van de accountantsverklaring alsmede het algemeen gestelde artikel 11 „De registeraccountant doet slechts mededelingen omtrent de uitkomst van zijn arbeid voor zover zijn deskundigheid en de door hem verrichte werkzaamheden daarvoor een deugdelijke grondslag vormen. Hij draagt er zorg voor dat zodanige mededelingen een duidelijk beeld geven van de uitkomst van zijn arbeid.”

In het jaarverslag 1975/1976 wordt door het Bestuur van het NivRA voor de eerste maal gewag gemaakt van de nieuwe figuur van „Meningsuitingen”. De status van deze uitspraken kan thans worden ontleend aan de bundel RADAR⁹⁾:

„Meningsuitingen bevatten een aanbeveling die is vastgesteld teneinde richting te geven aan de wijze waarop het beroep door de leden wordt uitgeoefend. Aan hun totstandkoming is een zorgvuldige procedure van opiniepeiling, overleg en overweging voorafgegaan. Dientengevolge bezitten zij een zodanig gezag, dat de leden, wanneer zij ervan afwijken, dit op goede gronden moeten kunnen rechtvaardigen.

Meningsuitingen over vaktechnische onderwerpen worden op gezag van het bestuur uitgegeven door het College voor Beroepsvraagstukken (CBV). Aan het CBV is als beleidsvoorbereidend orgaan de vaktechnische toetsing van resultaten van studie door commissies en werkgroepen opgedragen. Het CBV adviseert het bestuur over aan een Meningsuiting verbonden beleidsaspecten en is zelf het in vaktechnisch opzicht verantwoordelijke orgaan.”

Meningsuitingen zullen door het NivRA ook worden gehanteerd als middel om IFAC- en UEC-richtlijnen voor de accountantscontrole aan de registeraccountants voor te houden. Nadat zulke richtlijnen door het desbetreffende internationale orgaan zijn vastgesteld worden zij in de bundel RADAR gepubliceerd. Daarbij wordt de procedure aangegeven die zal worden gevolgd teneinde de beginselen waarop zo'n uitspraak is gebaseerd in een eigen Meningsuiting te verwerken; in sommige gevallen wordt vermeld dat zulks reeds is geschied.

In figuur 2 is een overzicht gegeven van de Meningsuitingen naar de stand per 1 februari 1980. Hieruit blijkt dat het *tempo* waarin meningsuitingen tot stand komen in toenemende mate zal worden bepaald door de activiteiten van UEC en IFAC. Ten aanzien van de *inhoud* van de op internationale uitspraken gebaseerde meningsuitingen behoudt het NivRA een zekere vrijheid tot aanpassing aan eigen opvattingen, vooral wanneer dit leidt tot richtlijnen die verder gaan dan wat in internationaal verband tot stand kwam. Ook ten aanzien van de keuze van de *onderwerpen* voor eigen meningsuitingen en het stellen van prioriteiten terzake blijft het NivRA uiteraard baas in eigen huis.

*Figuur 2: Meningsuitingen NivRA
naar de stand per 1 februari 1980⁹)*

Definitieve Meningsuitingen

1. De inhoud van de accountantsverklaring bij de jaarrekening van ondernemingen met continuïteitsproblemen
waarin verwerkt de beginselen van UEC-ASB 4
2. Kwaliteitsbeheersing van de accountantscontrole
waarin verwerkt de beginselen van UEC-ASB 6

Ontwerp ter discussie

- Gebeurtenissen na balansdatum, datering van de accountantsverklaring en de bevestiging bij de jaarrekening

In bewerking

- Gebruikmaking verklaringen van andere accountants
waarin te verwerken UEC-ASB 2
- Vastlegging verrichte werkzaamheden
waarin te verwerken UEC-ASB 3
- Doel en strekking van de controle van de jaarrekening
waarin te verwerken UEC · ASB 1 en
IFAC · IAPC 1

Op deze wijze blijven flexibiliteit en eigen inbreng verzekerd, terwijl tegelijkertijd kan worden vermeden, dat het NivRA in het huidige tijdsgewricht alsnog een eigen stelsel van richtlijnen ontwikkelt. De voorsprong die dat op andere landen zou opleveren zou immers vrijwel zeker een „remmende” voorsprong zijn.

Tegen de achtergrond van deze werkwijze is het begrijpelijk, dat het NivRA zich nogal wat inspanningen getroost om bij de totstandkoming van internationale richtlijnen nauw betrokken te blijven. Korthedshalve volsta ik met een puntsgewijze opsomming waaruit zulks duidelijk blijkt:

- Vertegenwoordiging in ASB in IAPC en in de leidinggevende organen van UEC en IFAC; technische assistentie van gekwalificeerde functionarissen van het NivRA-bureau ter bevordering van de effectiviteit van deze vertegenwoordigingen.
- Begeleiding van de delegaties in ASB en IAPC door een groep deskundigen op het desbetreffende vakgebied, die de opeenvolgende concepten voor (ontwerp) uitspraken van kritisch commentaar voorzien.
- Publikatie van ontwerpen ter discussie in „De Accountant”.
- Verzorging van officiële reactie op zulke ontwerpen namens het NivRA door de Commissie Controle Vraagstukken (CCV); hierin worden de ontvangen reacties van registeraccountants verwerkt naast de eigen visie van de CCV.
- Publikatie van de definitieve uitspraken in de bundel RADAR in afwachting van verwerking in Meningsuitingen.

4 Status, werkwijze en programma van IAPC

In figuur 3 is een overzicht gegeven van de activiteiten van IAPC in de 5-jaars periode die wordt gemarkeerd door de internationale accountantscongressen 1977 (München) en 1982 (Mexico). De inhoud van de eerste drie uitspraken geeft een beeld van de wijze waarop IAPC van meet af aan heeft besloten haar werkzaamheden te structureren. Deze projecten zijn dan ook bij voorrang ter hand genomen; twee ervan zijn thans afgerond, Basic Principles Governing an Audit zal vermoedelijk in juni 1980 gereed komen.

In het „*Preface to International Auditing Guidelines*” is vastgelegd dat IAPC de bevoegdheid heeft „to issue on behalf of the Council of IFAC, exposure drafts and guidelines on auditing”. Voor het effectief functioneren van een vaktechnisch gericht orgaan als IAPC is het van belang dat het zelfstandig richtlijnen kan uitgeven zonder per richtlijn de goedkeuring van het Bestuur van de organisatie te behoeven. Om anderzijds een zorgvuldige belangenafweging te waarborgen is een drie/ vierde meerderheid van de 11 leden van IAPC voorgeschreven voor besluiten tot het vaststellen van discussie-ontwerpen en richtlijnen.

De term richtlijnen (guidelines) is bewust gekozen om tot uitdrukking te brengen dat het geen dwingende voorschriften (standards) zijn; het is de bedoeling dat nationale of regionale accountantsorganisaties deze incorporeren in hun eigen regelen voor de beroepsuitoefening. Waar strijdigheid bestaat met „local regulations” zullen de leden-organisaties zich inzetten om deze regelen in de door IAPC aangegeven richting te (doen) wijzigen. Ook hier is van een absolute verplichting geen sprake: blijkens de IFAC-Constitution gaat dit niet verder dan . . . „when and to the extent practicable”. Deze terughoudendheid is begrijpelijk als men bedenkt dat in vele landen wettelijke voorschriften bestaan die de accountantscontrole beïnvloeden; de beroepsorganisaties zijn daardoor niet altijd baas in eigen huis!

„*Objective and Scope of the Audit of Financial Statements*” geeft in hoofdlijnen weer wat IAPC verstaat onder accountantscontrole van jaarrekeningen en hoe de verantwoordelijkheid van de accountant zich verhoudt tot die van de ondernemingsleiding. Hoewel de richtlijn naar Nederlandse maatstaven wellicht wat te defensief van toon is biedt zij in de internationale verhoudingen een duidelijk houvast als het er om gaat accountantscontrole te onderscheiden van andere bemoeienissen van accountants met jaarrekeningen.

„*Basic Principles Governing an Audit*” geeft tenslotte het complete raamwerk waarbinnen de controle van financiële informatie zich behoort af te spelen. Het is in feite het beginselprogramma dat het verdere werk van IAPC bepaalt. De indeling van de overige richtlijnen in het programma is dan ook ontleend aan de paragrafen in „Basic Principles”.

*Figuur 3: Richtlijnen International Auditing Practices Committee (IAPC) - IFAC
naar de stand per 1 juni 1980**

<i>Subject</i>	<i>Status of Project at June 1, 1980</i>
Preface to International Auditing Guidelines ¹⁰⁾	Issued July 1979
Objective and Scope of the Audit of Financial ¹¹⁾ Statements	Issued January 1980
Basic Principles Governing An Audit ¹¹⁾	Exposure draft issued September 1979
Integrity, Objectivity and Independence	Subject addressed in Professional Ethics for the Accountancy Profession, IFAC exposure draft issued June 1979
Confidentiality	
Skills and Competence	Subject addressed in Basic Principles Governing An Audit (see above)
Work Performed by Others	
Delegation and Supervision including Quality Control	Study started June 1979
Using the Work of An Other Auditor ¹²⁾	Exposure draft issued June 1980
Documentation	Study started March 1980
Planning	Exposure draft issued February 1980
Audit Engagement Letters ¹⁰⁾	Issued June 1980
Reviewing Accounting Systems and Internal Control ¹⁴⁾	Exposure draft issued June 1980
Impact of Internal Audit	Study to start June 1980
Impact of EDP on Internal Control	Study to start March 1981
Obtaining Evidence	Study started October 1979
Related Parties	Study to start June 1981
Extent of Testing	Study to start October 1981
Reviewing Financial Information	Study to start March 1982
Reporting	Study to start June 1982

5 Het beginselprogramma van de IAPC

Zoals in par. 1 reeds is gesteld is het nog prematuur een oordeel te geven over de betekenis van de IAPC-richtlijnen voor het accountantsberoep in Nederland. In par. 3 is uiteengezet op welke wijze deze richtlijnen zullen worden „vertaald” in Meningsuitingen van het NIVRA; het is daarom van belang nu reeds tentatief te inventariseren wat hun vaktechnische merites zullen zijn. Teneinde daarvan een globale indruk te geven wil ik tot besluit een korte beschouwing wijden aan het project „Basic Principles Governing an Audit”, dat immers door de IAPC als beginselprogramma is gepresenteerd. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het project zich nog in de fase van „ontwerp ter discussie” bevindt, het is uiteraard niet uitgesloten dat te ontvangen commentaren nog tot ingrijpende wijzigingen zullen leiden.

^{*)} Ontleend aan „IFAC Newsletter Vol. 2 no. 3 August 1979” en aangepast de enkele mutaties tot 1 juni 1980

De ontwerp-richtlijn omvat 26 paragrafen die zijn onderverdeeld in 11 groepjes, elk door een vetgedrukte titel gekarakteriseerd. Aan de hand van deze 11 titels kan het geheel opnieuw in 5 hoofdgroepen worden samengevat; zodoende blijkt duidelijk hoe het gehele terrein van de accountantscontrole wordt bestreken.

1. Inleiding · Introduction
2. Eisen aan de accountant en zijn staf
 - Integrity, Objectivity and Independence
 - Confidentiality
 - Skills and Competence
3. Organisatie van de controlewerkzaamheden
 - Work Performed By Others
 - Documentation
 - Planning
4. De accountantscontrole zelf
 - Reviewing Accounting Systems and Internal Control
 - Obtaining Evidence
 - Reviewing Financial Information
5. Mededeling omtrent de uitkomst van het onderzoek
 - Reporting.

Zonder de inhoud van de 5 hoofdgroepen in extenso weer te geven wil ik de aandacht vestigen op enkele belangrijke aspecten daarin.

ad 1. Inleiding

De ontwerp-richtlijn pretendeert van toepassing te zijn op elke accountantscontrole die is gericht op het geven van een oordeel over financiële informatie. In de internationale verhoudingen is dit een belangrijk aspect van de gekozen aanpak, waarover dan ook binnen de IAPC intensief is gediscussieerd. Bij velen bestond immers de neiging de richtlijnen te beperken tot accountantscontrole van de jaarrekening, omdat dit in de meeste landen een duidelijk gereguleerd gebied is. Men zocht derhalve eerder naar harmonisatie van geldende regels dan naar zelfstandige analyse van de accountantsarbeid die vereist is om tot een deugdelijke grondslag voor een verklaring te komen. Het is verheugend dat de IAPC uiteindelijk deze koers heeft uitgezet, die mag worden beschouwd als een erkenning van het primaat van de vaktechniek boven voorschriften voor de accountantscontrole.

In dezelfde richting wijst ook paragraaf 5 van de Inleiding: „Compliance with the basic principles requires the application of auditing procedures and reporting practices suitable to the particular circumstances”. Geen receptenboek derhalve, maar richtlijnen die om professionele toepassing vragen.

ad 2. Eisen aan de accountant en zijn staf

Hier worden de eisen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, van geheimhouding en deskundigheid geformuleerd. Het getuigt van praktisch inzicht dat ten aanzien van deze aspecten niet alleen aandacht wordt besteed aan de gekwalificeerde accountants, maar tevens aan het samenwerkingsverband in een accountantskantoor. Zo krijgt de accountant de verplichting opgelegd maatregelen te treffen om de geheimhouding door zijn medewerkers te bewerkstelligen.

gen. Ten aanzien van de deskundigheid wordt erkend, dat deze zal variëren al naar gelang de aard van het werk dat aan het staflid wordt toevertrouwd. Om de vereiste deskundigheid te bereiken is niet alleen opleiding en studie nodig, maar evenzeer „... practical experience under proper supervision”, en uiteraard permanente educatie!

ad 3. Organisatie van de controlewerkzaamheden

In deze paragrafen wordt aandacht besteed aan de organisatorische aspecten van de accountantsarbeid. Niet op de abstractie van de alleenwerkend accountant, maar op de realiteit van het accountantskantoor zijn de richtlijnen toegesneden.

Centraal staat de eis van instructie, toezicht en controle op alles wat de accountant niet zelf verricht. Een originele benadering is hier door de IAPC gekozen, door als het ware in één adem te noemen de delegatie aan medewerkers naast het gebruik maken van werk van andere accountants en deskundigen-niet accountants. Hierdoor komt de ongedeelde eindverantwoordelijkheid tot uiting van de accountant die uiteindelijk een oordeel over de financiële informatie geeft. Uiteraard zal de nadere uitwerking voor de genoemde categorieën verschillen, maar er is op dit punt tenminste een duidelijk grondbeginsel vastgelegd.

De eis van adequate documentatie en planning completeert deze organisatorische sectie. Voor wie vertrouwd is met de praktijk van de accountantscontrole leveren deze paragrafen weinig nieuws; van belang is vooral dat deze richtlijnen voor het beheersen van de accountantswerkzaamheden in het verband van een accountantskantoor op één lijn worden gesteld met de richtlijnen betreffende de inhoud en aanpak van de accountantscontrole zelf.

ad 4. De accountantscontrole zelf

Hier gaat het om de kern van de accountantscontrole waarbij de Nederlandse accountant uiteraard bijzonder geïnteresseerd is in de wijze waarop de verhouding tussen interne controle en accountantscontrole is opgelost. Welnu, de interne controle staat centraal in die zin dat de accountant wordt aanbevolen eerst vast te stellen in welke mate hij hiervan gebruik kan maken alvorens te bepalen welke andere controlemaatregelen noodzakelijk zijn. De argumentatie zou moeten blijken uit de volgende zin: „This approach normally results in more effective auditing than can be accomplished through a vast volume of detailed work”. Het is de vraag of deze stellingname van de IAPC stand houdt, waar in de argumentatie belangrijke elementen ontbreken:

- het alternatief voor het gebruik maken van interne controle behoeft niet altijd „a vast volume of detailed work” te zijn, maar kan evenzeer liggen in verbandscontroles, cijferbeoordeling e.d.
- door toepassing van moderne technieken kan „a vast volume of detailed work” veelal op zichzelf reeds worden teruggebracht tot steekproefcontroles die - zeker indien met behulp van de computer uitgevoerd - veel minder tijd vergen dan verondersteld.
- in het licht van de brede formulering van het werkingsgebied van de richtlijnen is de stellingname te algemeen geformuleerd: bij veel bijzondere onderzoeken komt aan de interne controle slechts een bescheiden plaats toe,

gezien het belang van gecontroleerde bij de uitkomst daarvan.

- tenslotte wordt wat te gemakkelijk verondersteld, dat de bevindingen van de accountant ten aanzien van (de werking van) het systeem van interne controle „normally” positief zullen zijn. Zulks is teveel gericht op de grote ondernemingen.

Terwijl deze ontbrekende elementen in de argumentatie de stellingname van de IAPC ondermijnen is het belangrijkste argument ervóór niet genoemd:

- het belang van goede interne controle ligt niet primair bij de accountant, maar bij de onderneming zelf. Het gaat immers niet in de eerste plaats om de betrouwbaarheid van die informatie waarover een accountantsoordeel wordt gevraagd maar om het doelmatig functioneren van de onderneming waarvoor betrouwbare informatie onontbeerlijk is.

Dit laatste argument leidt tot een veel bredere afweging van belangen dan in het kader van richtlijnen voor de accountantscontrole verwacht mag worden; het is dan ook onwaarschijnlijk dat de IAPC dit in de strijd zal willen werven.

Voorts verdient vermelding dat in paragraaf 19 het beginsel van de deugdelijke grondslag als basis voor de accountantsverklaring voor het internationale forum is verwoord: „The auditor should obtain and examine relevant and valid audit evidence sufficient to enable him to draw reasonable conclusions therefrom on which to base his opinion on the financial information”.

ad 5. Mededeling omtrent de uitkomst van het onderzoek

De „Basic Principles” zijn hierover zeer kort. Met name terzake van de formulering van de verklaring worden geen richtlijnen gegeven. De eis van duidelijkheid wordt omonwonden vastgelegd, niet alleen bij de goedkeurende verklaring, maar evenzeer bij het weergeven van de reden voor een gekwalificeerde of afkeurende verklaring: „The explanation . . . should convey information, not merely arouse enquiry”.

Uit dit globale overzicht moge blijken, dat de IAPC een gezonde basis heeft gelegd voor haar verdere werkzaamheden. Voorzichtigheid blijft uiteraard geboden, omdat achter een aanvaardbare formulering van grondbeginselen minder aanvaardbare opvattingen kunnen schuil gaan. Met name lijkt ook binnen de IAPC het laatste woord nog niet gesproken over de verhouding tussen interne controle en accountantscontrole.

Geraadpleegde literatuur

- 1) Agreement and Constitution of the International Federation of Accountants (IFAC), gepubliceerd in: W. John Brennan (e.d.), 1979, The internationalization of the Accountancy Profession, uitgegeven door The Canadian Institute of Chartered Accountants, pagina 143 e.v.
- 2) IFAC Newsletter Vol. 1 no. 2 June 1978.
- 3) Annual Report IFAC 1979 pag. 14 en 15.
- 4) Annual Report IFAC 1979 pag. 18 e.v. 5)
- 5) IFAC Newsletter Vol. 2 no. 4 December 1979.
- 6) RADAR, Actuele informatie voor de accountant, onder redactie van H. Volten R.A. uitgave Nederlands Instituut van Registeraccountants Amsterdam; afdeling 3.1.
- 7) Gepubliceerd in „de Accountant” nr. 9, mei 1979 pag. 597.
- 8) Idem nr. 6, februari 1980 pag. 388.
- 9) RADAR, afdeling 1.
- 10) RADAR, afdeling 3.2.
- 11) Gepubliceerd in „de Accountant” nr. 1, september 1979 pag. 6.
- 12) Idem nr. 9, mei 1980 pag. 597.
- 13) Idem nr. 6, februari 1980 pag. 386.
- 14) Idem nr. 9, mei 1980 pag. 598.